

archaeo

**DIE HELVETIER
LES HELVÈTES
GLI ELVEZI**

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

En 1991, Archéologie Suisse fêtait le 700^e anniversaire de la Confédération avec un numéro spécial consacré aux Helvètes. Redécouverts par les érudits de la Renaissance, ces habitants du Plateau à la fin de l'âge du Fer et à l'époque romaine étaient devenus, au début du 19^e siècle, des candidats tout désignés pour symboliser l'unité de la Suisse. Il y a 175 ans cette année, en 1848, la constitution qui fonde la Suisse moderne conserve dans son nom latin, *Confoederatio Helvetica*, une trace de cette incarnation – jusqu'à ce que, quelques années plus tard, les Lacustres leur volent la vedette.

Les sources écrites antiques ne parlent toutefois pas d'Helvètes sur le Plateau avant la fin du 2^e siècle, voire le début du 1^{er} siècle av. J.-C. Et si l'archéologie peine à mettre en évidence une véritable culture matérielle helvète, les recherches récentes montrent des signes de changements à partir des années 80 av. J.-C. Si ces résultats se confirment, cela signifierait qu'à peine arrivés, les Helvètes pensaient déjà à repartir, un départ rapporté par César dans ses *Commentaires sur la Guerre des Gaules* pour l'année 58 av. J.-C.

L'archéologie a souvent, malgré elle parfois, servi le récit national en renforçant des mythes. Charge à elle aujourd'hui de les déconstruire en montrant qu'aucun pays ne peut fonder son identité sur un peuple unique. Cette recherche des origines est vaine, car nous sommes toutes et tous le produit d'une succession de populations diverses, comme les couches d'un site archéologique qui se déposent les unes sur les autres au fil des siècles.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Anlässlich der 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft im Jahre 1991 widmete Archäologie Schweiz den Helvetiern ein Sonderheft. Die von den Gelehrten der Renaissance wiederentdeckten Bewohner des Mittelandes in der ausgehenden Eisenzeit und der römischen Epoche wurden Anfang des 19. Jh. zu idealen Symbolfiguren für die Einheit der Schweiz heraufstilisiert. Vor 175 Jahren bewahrte die Verfassung von 1848, die das Fundament der modernen Schweiz bildete, mit dem lateinischen Namen *Confoederatio Helvetica* eine Spur dieser Verkörperung – bis einige Jahre später die Pfahlbauer den Helvetiern die Rolle streitig machten.

Antike Schriftquellen berichten erst Ende des 2. oder zu Beginn des 1. Jh. v. Chr. über Helvetier im Schweizer Mittelland. Und obwohl sich die Archäologie schwer daran tut, eine echte materielle Kultur der Helvetier nachzuweisen, zeigt die jüngere Forschung, dass es erst ab den 80er-Jahren v. Chr. Anzeichen für Veränderungen gab. Dies würde bedeuten, dass die Helvetier, kaum angekommen, schon wieder an die Auswanderung dachten, ein Aufbruch, über den Cäsar in seinen *Kommentaren zum Gallischen Krieg* für das Jahr 58 v. Chr. berichtet hat.

Die Archäologie hat oft, sogar wider besseres Wissen, der nationalen Erzählung gedient, indem sie Mythen gestärkt hat. Heute ist es an der Archäologie, diese Mythen zu dekonstruieren, um deutlich zu machen, dass kein Land seine Identität auf ein einziges Volk gründen kann. Die Suche nach den Ursprüngen ist vergeblich, denn wir alle sind das Produkt einer Abfolge verschiedener Bevölkerungsgruppen, die sich wie die Schichten einer archäologischen Stätte im Laufe der Jahrhunderte übereinander ablagerten.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Nel 1991, Archeologia Svizzera ha celebrato il 700° anniversario della Confederazione con un numero speciale dedicato agli Elvezi. Riscoperta dagli studiosi del Rinascimento, questa popolazione, che viveva sull'Altopiano tra la fine dell'Età del Ferro e l'epoca romana, era diventata, all'inizio del XIX secolo, la candidata ideale per simboleggiare l'unità della Svizzera. 175 anni fa, nel 1848, la costituzione su cui si fonda la Svizzera moderna ha conservato una traccia di questa incarnazione nel suo nome latino, *Confoederatio Helvetica* - fino a quando, pochi anni dopo, i Lacustri le rubarono la scena.

Le fonti scritte antiche, tuttavia, non menzionano la presenza degli Elvezi sull'Altopiano fino alla fine del II secolo, o addirittura all'inizio del I secolo a.C. E mentre l'archeologia fatica a rivelare una vera e propria cultura materiale degli Elvezi, le ricerche più recenti mostrano segni di grandi cambiamenti a partire dagli anni 80 a.C. Se questi risultati venissero confermati, significherebbe che questa popolazione stava già pensando di andarsene appena arrivata, una partenza descritta da Cesare nel *De bello Gallico* e datata al 58 a.C.

L'archeologia ha spesso, e a volte suo malgrado, servito la narrazione nazionale rafforzando i miti. Spetta ora all'archeologia smontare questi miti dimostrando che nessun Paese può basare la propria identità su un unico popolo. La ricerca delle origini è inutile, perché tutti noi siamo il prodotto di una successione di popolazioni diverse, come gli strati di un sito archeologico che si depositano uno sull'altro nel corso dei secoli.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt DIE HELVETIER

- 12 Die «helvetische» Vergangenheit der Schweiz. Vorgeschichte eines historischen Adjektivs**
Die Helvetier in der Nationsbildung der Schweiz um 1848

- 15 Was wissen wir über die eisenzeitlichen Helvetier im Jahr 2023?**
Historiker*innen und Archäolog*innen beleuchten das westliche Mittelland

- 20 Aktuelle Entdeckungen aus dem «helvetischen» Bodenarchiv**
Vier Kurzbeiträge zu Fundstellen im zentralen und östlichen Mittelland

Découvrir LES HELVÈTES

- Le passé «helvétique» de la Suisse. Préhistoire d'un adjectif historique**
Les Helvètes dans la construction nationale suisse autour de 1848

- Que sait-on des Helvètes de l'âge du Fer en 2023?**
Historien·nes et archéologues font le point sur la partie ouest du Plateau

- Actualités des découvertes en terre «helvète»**
Quatre petites contributions sur des sites du centre et de l'est du Plateau

Scoprire GLI ELVEZI

- Il passato «elvetico» della Svizzera. Preistoria di un aggettivo storico**
Gli Elvezi nella costruzione nazionale svizzera verso il 1848

- Cosa sappiamo degli Elvezi dell'età del Ferro nel 2023?**
La storia e l'archeologia fanno il punto sulla parte ovest dell'Altopiano

- Nuove scoperte dal territorio degli Elvezi**
Quattro brevi contributi su siti dell'Altopiano centrale e orientale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Tabula rasa auf dem Schwemmfächer	Éclairage Tabula rasa sur les cônes alluviaux	Approfondimento Tabula rasa sui coni alluvionali
33	Im Gespräch Recht und Geschichte	Converser Le droit et l'histoire	In dialogo Il diritto e la storia
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein Kachelmodel mit Hirsch aus Würenlingen	Trouvaille Un moule de catelle orné d'un cerf	La scoperta Stampo per mattonella decorata da un cervo
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Sendung Event Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Émission Évènement Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Programma televisivo Evento Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Fundstück

Ein Kachelmodel mit Hirsch aus Würenlingen

Im Frühjahr 2021 kam im Zuge einer Notgrabung im aargauischen Würenlingen in der Abbruchschicht eines Gebäudes ein vollständig erhaltenes irdenes Model einer Blattkachel mit Hirschmotiv des 14. Jh. zum Vorschein.

Das abgebrochene Gebäude stand im Kontext einer ländlichen Töpferei: In unmittelbarer Nähe konnten ein liegender Töpferofen sowie Schüttungen mit Fehlbränden des 14.–15. Jh. dokumentiert werden. Der bisher erste Nachweis von ländlichem Töpferhandwerk des Spätmittelalters in der Schweiz war vor Kurzem Gegenstand einer Masterarbeit an der Universität Zürich.

Im Gegensatz zu den in mittelalterlichen Fundkomplexen häufig anzutreffenden Fragmenten von Ofenkacheln, die zu abgebrochenen oder verstürzten Kachelöfen gehören, sind Funde von Kachelmodellen – insbesondere komplett erhaltene Exemplare – wesentlich seltener. Ein Model ist eine Negativform für die Herstellung von reliefierten Ofenkacheln. Dabei werden eine flach ausgewallte Tonplatte auf die Form gelegt, angedrückt und die überstehenden Ränder abgeschnitten. Auf der Rückseite wird anschliessend der Tubus zur Verankerung der Kachel im Ofen angebracht.

Auf Blattkacheln des 14. und 15. Jh. finden sich zahlreiche Tiermotive, zu denen auch der schreitende Hirsch mit Zweig auf dem 15 × 15 cm grossen Model aus Würenlingen zählt. Das Motiv des Hirschs kann einerseits christologisch gedeutet werden, wobei der Hirsch als Symbol für Christus steht, der den Teufel in Gestalt einer Schlange bekämpft. Im Zusammenhang mit dem Bibelves «Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir» (Psalm 42.2) ist der Hirsch das Symbol des nach Heil suchenden Menschen, dessen Seele durch Taufe und Hinwendung zu Gott gerettet wird. Andere Deutungen sehen den Hirsch als Illustration des höfischen Ideals, mit der Jagd auf Rotwild als Zeitvertreib der Edlen. Blattkacheln mit vergleichbarem Hirschmotiv wurden u.a. auf den Burgen Alt-Regensberg (ZH) und Hünenberg (ZG) gefunden.

Un moule de catelle orné d'un cerf

Lors d'une fouille d'urgence à Würenlingen (AG), en 2021, un moule de catelle de poêle entièrement conservé a été mis au jour. Daté du 14^e siècle et réalisé en terre, il est orné d'un cerf et servait à produire des carreaux en relief. Il provient des environs d'un atelier de céramique, ce qui en fait la première preuve d'un artisanat de ce type en milieu rural à la fin du Moyen Âge en Suisse. Le cerf peut être considéré comme un symbole du Christ combattant le diable sous la forme d'un serpent. D'autres interprétations voient dans le cerf une illustration de la chasse courtoise.

Stampo per mattonella decorata da un cervo

Nel 2021, durante uno scavo d'emergenza a Würenlingen (AG) è stato scoperto uno stampo in negativo di terracotta, completamente conservato, utilizzato per realizzare mattonelle in rilievo per stufe in maiolica. Lo stampo raffigura un cervo ed è datato al XIV. Questa è la prima testimonianza di artigianato della ceramica in ambito rurale del tardo Medioevo in Svizzera. Il cervo può simboleggiare Cristo che combatte il diavolo sotto forma di serpente. Secondo altre interpretazioni, l'animale illustra la caccia di corte.

Ulla Wingenfelder, Universität Zürich und **Reto Bucher**, Kantonsarchäologie Aargau

DOI 10.5281/zenodo.8275553

Abbildungsnachweis

Kantonsarchäologie Aargau, B. A. Polyvas.

Literatur
as. 45.2022.3, 12-15.